

МУТАЦИИ, ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИХ ВИДЫ, ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ В ЭВОЛЮЦИИ.

Абдухабибова Ширинбону Дамировна
Самаркандский Государственный Медицинский Институт.

Телефон:

+998(90)6038441

shirinbonnu@gmail.com

Аннотация: Эта статья посвящается Мутациям, способам её возникновения, её видам и причинам их появления, а также о существенном значении мутации – как материал для эволюции.

Ключевые слова: мутация, роль мутации, виды мутаций.

«Мутация есть источник любого наследуемого изменения».

Рональд Фишер.

“Мутация - она движет всем живым, она не дает гнить и вырождаться она создает новые, более приспособленные типы”.

Юрий Дмитриевич Петухов.

“Мутация” (от лат. mutatio — изменение) — резкое, скачкообразное, стойкое изменение признака, которое наследуется в последующих поколениях. “Мутация – это изменение и создание нового генотипа”

Исторический взгляд на изучение мутаций

Первые систематические наблюдения мутаций были проведены голландским ботаником Хуго де Фризом в начале XX века. Именно он предложил термин «мутация» и выдвинул гипотезу о том, что внезапные наследственные изменения могут быть движущей силой эволюции. Позже Томас Морган в экспериментах с дрозофилой показал, что мутации происходят в генах, расположенных в хромосомах. Эти открытия стали основой для формирования современной генетики.

В природе мутации возникают случайно и спонтанно. То есть любой ген в любой момент времени может мутировать. Однако частота мутаций у разных организмов и клеток различна. Например, она связана с продолжительностью жизненного цикла: чем он короче, тем мутации возникают чаще. Так у бактерий мутации возникают намного чаще, чем у организмов-эукариот. Мутации возникающие самостоятельно,

т.е. без влияния определенного фактора, называются Спонтанными. Также имеются и Индуцированные мутации, которые искусственно вызываются действием мутагенных факторов. Мутагенные факторы — факторы внешней и внутренней среды, способные вызывать мутации. Эти мутагены делятся на три группы:

1. физические (радиоактивное излучение, рентгеновское излучение, температура и т.д.).
- 2.химические (органические и неорганические вещества).
- 3.биологические (вирусы и токсины).

Возникновению мутаций способствуют различные факторы. На основании этого различают следующие их виды:

1. Генные мутации или точечные (точковые), называют мутации, возникающие в результате изменения гена, т. е. структуры молекулы ДНК. Эти мутации связаны с изменением строения одного гена. Данный характер изменений затрагивает в результате нарушений при репликации (удвоении) последовательность нуклеотидов. Различают следующие их разновидности:

- ✦ инсерции (вставка молекул ДНК в ген);
- ✦ инверсия (поворот фрагмента ДНК на 180 градусов);
- дупликация (удвоение сегмента ДНК);
- деления (утрата сегмента ДНК).

Пример: развитие заболевания серповидно-клеточной анемии.

2. Хромосомные мутации или же хромосомные аберрации — тип мутаций, которые изменяют структуру хромосом. Хромосомные мутации могут быть внутривхромосомными перестройками (изменяется структура одной хромосомы), а также межхромосомными (изменяются две хромосомы). Механизм перестройки может быть различным. Происходящие изменения затрагивают строение хромосом. Различают следующие их разновидности:

- ✦ перенос;
- ✦ поворот на 180 градусов;
- ✦ удвоение;
- ✦ выпадение участка хромосомы.

Причиной появления таких мутаций является сбой в работе кроссинговера. Пример: рождение детей с синдромом «кошачьего крика».

Геномные мутации — это такие мутации, которые приводят к изменению числа хромосом. Геномные мутации возникают в результате нарушения расхождения хромосом в процессе деления клетки. Различают следующие их разновидности:

1. гаплоидия

- Эуплоидия: 2. диплоидия

3. полиплоидия: а. автополиплоидия

в. аллополиплоидия

1. Моносомия

- Анеуплоидия: 2. Нуллисомия
3. Трисомия

Пример: увеличение в геноме человека числа хромосом на 1 единицу (47 вместо положенных 46) приводит к развитию синдрома Дауна.

Цитоплазматические мутации — связанные с мутациями неядерных генов, находящихся в митохондриальной ДНК и ДНК пластид — хлоропластов. Происходящие изменения затрагивают ДНК, находящуюся в пластидах и митохондриях. Такие мутации передаются только у женщин из-за того, что из сперматозоидов пластыды с митохондриями не проникают внутрь зиготы.

Пример: пестролистность у растений. Все виды перечисленных мутаций играют важную роль в эволюционном процессе, так как служат материалом для естественного отбора. Полезные мутации помогают организмам выжить, и приспособиться к меняющимся условиям среды.

Мутации возникают независимо от того, увеличивают они приспособленность или уменьшают ее. Однако часто они приводят к изменению фенотипа и, таким образом, вовлекаются в эволюционный процесс. Мутации служат сырьем для естественного отбора. Иначе говоря, они являются источником разнообразия живых организмов. Без мутаций естественный отбор не существовал бы; не было бы альтернативных фенотипов и, следовательно, не было возможности выбора. В процессе эволюции мутации приводят к наследственным изменениям, а естественный отбор «подхватывает» те из них, которые увеличивают приспособленность организмов, и «отбрасывает» остальные.

Эволюция — это процесс, в результате которого новые формы жизни возникают из ранее существовавших. Ее материалом являются мутировавшие гены, присутствующие у всех видов. Даже относительно незначительное число мутировавших генов обеспечивает огромный запас потенциальной генетической изменчивости. Мутации, таким образом, представляют собой одну из величайших

движущих сил эволюции, а поскольку эволюционный процесс не прекращается, мутации по-прежнему необходимы для сохранения и прогресса жизни на Земле.

Литература:

1. Инге-Вечтомов С.В. Генетика с основами селекции. М., Высшая школа, 1989
2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений.– М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003.– 512с.:ил.
- 3.Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. общеобраз. Учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.– 7-е изд., стереотип.– М.: Дрофа,2004.– 624 с.: ил.